

O PROCESSO HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DO AMAZONAS E OS INDÍCIOS DE CULTURAS CONSTRUTIVAS TRADICIONAIS NAS OBRAS DE SEVERIANO PORTO

EL PROCESO HISTÓRICO DE OCUPACIÓN DEL AMAZONAS Y LAS INDICACIONES DE CULTURAS CONSTRUCTIVAS TRADICIONALES EN LAS OBRAS SEVERIANO PORTO

THE HISTORICAL PROCESS OF OCCUPATION OF AMAZONAS AND THE INDICATIONS OF TRADITIONAL CONSTRUCTIVE CULTURES IN SEVERIANO PORTO WORKS

LUÍSA AMANDA DE M. LIMA (1); RUBENILSON BRAZÃO TEIXEIRA (2)

1. Arquiteta e urbanista (2017), aluna do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Departamento de Arquitetura - UFRN, Campus I, R. da Tecnologia - Lagoa Nova, Natal - RN
luisa.amanda59@yahoo.com
posgraduacao.ufrn.br/ppgau
2. Doutor e professor do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Departamento de Arquitetura - UFRN, Campus I, R. da Tecnologia - Lagoa Nova, Natal - RN
rubenilson.teixeira@gmail.com
posgraduacao.ufrn.br/ppgau

RESUMO

Este artigo tem como foco a investigação, em contexto histórico, de culturas construtivas tradicionais e suas manifestações no Estado do Amazonas. Nesta perspectiva é proposta a identificação das características mais marcantes das principais tradições no ato de construir amazonenses (referentes às técnicas, sistemas e materiais construtivos autóctones) e dos vestígios destas tradições presentes em algumas obras do arquiteto Severiano Porto. Obras como o Restaurante Chapéu de Palha (1967), o Centro de Proteção Ambiental de Balbina (1985) e a Aldeia Infantil SOS de Manaus (1994), por exemplo, ressaltam aspectos culturais e regionais vernaculares apesar de construídas sob o contexto moderno do século XX. Esta investigação, se dá por meio de estudos bibliográficos e contextualizações históricas além de antigos relatos de viajantes à região. Para isto, é demarcado, por um lado, o estudo do processo histórico de ocupação e colonização do Amazonas, a fim de levantar os aspectos construtivos tradicionais dos povos caboclos e ribeirinhos da região e, por outro lado, uma apreciação reflexiva diante das obras de Severiano Porto destacando quais destes aspectos foram expressos e difundidos ao contexto moderno do século XX. Por fim, esta pesquisa busca contribuir de forma acadêmica e social em futuras pesquisas sobre o tema abordado.

Palavras-chave: Cultura construtiva; Arquitetura vernacular; Colonização do Amazonas.

RESUMEN

Este artículo se centra en la investigación, en un contexto histórico, de las culturas constructivas tradicionales y sus manifestaciones en el estado de Amazonas. En esta perspectiva, se propone identificar las características más expresivas de las principales tradiciones en el acto de construcción de los amazónicos (en cuanto a las técnicas, sistemas y materiales de construcción autóctonos) y las huellas de estas tradiciones presentes en algunas obras del arquitecto Severiano Porto. Obras como el Restaurante Chapéu de Palha (1967), el Centro de Protección Ambiental Balbina (1985) y la Aldea Infantil SOS de Manaus (1994), por ejemplo, resaltan aspectos culturales y regionales vernáculos a pesar de estar construidos en el contexto moderno del siglo XX. Esta investigación se lleva a cabo a través de estudios bibliográficos y contextualizaciones históricas además de reportes antiguos de viajeros a la región. Para ello, se demarcó, por un lado, el estudio del proceso histórico de ocupación y colonización de Amazonas, con el fin de plantear los aspectos constructivos tradicionales de los caboclos y pueblos ribereños de la región y, por otro lado, un Apreciación reflexiva en las obras de Severiano Porto destacando cuáles de estos aspectos se expresaron y difundieron en el contexto moderno del siglo XX. Finalmente, esta investigación busca contribuir de manera académica y social en futuras investigaciones sobre el tema abordado.

Palabras clave: Cultura constructiva; Arquitectura vernácula; Colonización del Amazonas.

ABSTRACT

This article focuses on the investigation, in a historical context, of traditional constructive cultures and their manifestations in the Amazonas State. In this perspective, it is proposed to identify the most striking characteristics of the main traditions in the Amazonians act of building (regarding indigenous construction techniques, systems and materials) and the traces of these traditions present in some of Severiano Porto works. Works such as the Chapéu de Palha Restaurant (1967), the Balbina Environmental Protection Center (1985) and the SOS Children's Village of Manaus (1994), for example, highlight vernacular cultural and regional aspects, despite having been built under the modern context of the 20th century. This investigation takes place through bibliographic studies and historical contextualizations in addition to old reports from travelers to the region. For this, on the one hand, the study of the historical process of occupation and colonization of the Amazon is demarcated, in order to raise the traditional constructive aspects of the caboclo and riverine peoples of the region and, on the other hand, a reflective appreciation of the works by Severiano Porto highlighting which of these aspects were expressed and disseminated to the modern context of the 20th century. Finally, this research seeks to contribute in an academic and social way in future research on the topic addressed.

Keywords: Constructive culture; Vernacular architecture; Amazon Colonization.

Introdução

A cultura construtiva tradicional dos povos indígenas e ribeirinhas do Estado do Amazonas é historicamente marcada por sua materialidade através de sistemas construtivos diversos, mas, principalmente, em madeira e terra. Entretanto, atualmente muitos conhecimentos a respeito destes aspectos mais marcantes das culturas tradicionais de construção vêm sendo esquecidos frente aos níveis de industrialização e tecnologia impostos ao mercado de construção brasileira. Mas quais são estes conhecimentos e quais vestígios podemos encontrar destas tradições no ato de construir atualmente? Este artigo busca ressaltar esses vestígios através de estudos sobre o processo de colonização do Amazonas e de relatos de viajantes e estudiosos sobre o assunto. Este artigo possui assim, um caráter investigativo e uma abordagem qualitativa, uma vez que visa realizar levantamentos bibliográficos e documentais. Sua estrutura é composta por três fases: primeiramente, o levantamento de dados sobre o início da ocupação da região do Amazonas; Em seguida uma investigação através de relatos de viajantes e estudiosos sobre aspectos referentes a cultura construtiva da região; E uma reflexão final sobre as compreensões adquiridas ao longo desses estudos referentes aos processos de desenvolvimento de culturas construtivas do Amazonas e suas modificações, desde a colonização brasileira aos dias atuais.

2. Ocupação, colonização e desenvolvimento do estado Amazonas

O Amazonas é, atualmente, o estado de maior área territorial do Brasil e se situa na região Norte do país. Esse estado possui 62 municípios sendo Manaus a capital e cidade mais populosa da região. Nele, são identificados 65 grupos indígenas, que somam um total de 168.680 indivíduos, sendo o estado com a maior população indígena do Brasil (IBGE, 2010 a 2019). Sua história apresenta lacunas, principalmente, com relação às características construtivas ao longo de seu processo de descobrimento e colonização, por ter sido a sua região de difícil acesso. Há, porém, relatos de viajantes, naturalistas, historiadores e bandeirantes que se aventuraram pelo território da Amazô-

nia, passando por locais pertencentes hoje ao atual estado Amazonas. Desta forma, a história do Amazonas é paralela à formação de outros estados vizinhos e, para contá-la, é necessário compreender não apenas sua formação colonial, mas também como se deu o descobrimento e a exploração da região Norte do Brasil.

Oficialmente, os espanhóis foram os primeiros a navegarem no Amazonas identificando sua foz, mas não se sabe ao certo se o Rio Amazonas foi descoberto por Vesúcio ou por Vicente Yanes Pinzon. Além disso, alguns autores acreditam que outras frotas espanholas possam ter chegado ao litoral norte antes de Cabral chegar à altura de Porto Seguro. Ameaçados por invasões francesas e desestimulados pelas dificuldades de navegação, os portugueses não se estabeleciam permanentemente na região, mesmo assim, haviam aventureiros persistentes que partiam em busca do “*El Dourado*” ou da “Terra da Canela”, lendas de lugares repletos de riquezas, assim, as notícias sobre o “enriquecimento fácil” no Novo Mundo, chegaram rápido à Europa e dezenas de expedições tentaram adentrar a Amazônia. (GÓES FILHO, 2015; REZENDE, 2006).

A primeira grande expedição a navegar pelo o rio Amazonas, foi a de Gonzalo Pizarro, que partiu de Quito em 1541 e, após uma árdua luta contra tempestades constantes, chegou ao Vale de Zumaco nas proximidades do rio Coca, onde encontrariam o “país das canelas”. A região era, de fato, rica em arvores de canela, mas que eram de difícil exploração. Passados alguns meses, faltaram alimentos e muitos homens faleceram, mas o comandante era persistente e continuou sua busca pelo *El Dourado*. Ele mandou construir um bergantim colocando Francisco de Orellana como comandante e Frei Gaspar de Carvajal como relator, a partir disto, a viagem passou a ganhar novas dimensões havendo relatos de inteirações com aldeias indígenas, frutas e animais da região (CARVAJAL, 1934). Após essa expedição, Orellana foi nomeado “Governador e Capitão-General das terras que descobrisse”, e em 1546, decidiu organizar uma expedição para conquistar e povoar a região. Porém as dificuldades da viagem iniciada na Espanha foram muitas, nas proximidades do arquipélago de Cabo Verde, perdeu 98 dos trezentos tripulantes, uma das naus desapareceu perto da costa norte do Brasil e, por fim, ao tentar negociar com os nativos próximos à foz do Amazonas para ir a ilha Margarita refazer sua frota, Orellana acabou sendo flechado e morto (GÓES FILHO, 2015).

Apesar das dificuldades, entre 1580 a 1640, período em que foi formada a União Ibérica, houve um aumento das expedições e em 1616, o bandeirante Francisco Caldeira Castelo Branco fundou o Forte Presépio de Belém, dando início à oficial ocupação da Amazônia. Essa ocupação ocorreu com o intuito de controlar a bacia hidrográfica e dominar as terras que pertenciam a Espanha. Portugueses, Ingleses, Franceses, Holandeses e estrangeiros de outras nacionalidades disputavam a conquista do território. Como consequência, estas disputas incessantes, levaram ao decréscimo da população indígena e a intensificação do processo de destruição de suas identidades culturais. (CHAMBOULEYRON e BOMBARDI, 2011; GÓES FILHO, 2015; REZENDE, 2006).

Os sistemas de memória das culturas construtivas tradicionais do Amazonas, por exemplo, sofreram diante do processo de aculturação e morte de seus integrantes mais velhos e experientes, geralmente responsáveis pela difusão dos conhecimentos tradicionais. Descimentos, expedições com o objetivo de convencer os nativos a sair de suas aldeias para quartéis indígenas, eram encorajados por missionários, colonos e estrangeiros e refletem tentativas de desvalorizar as culturas construtivas de povos nativos, vistas com preconceito pelos colonos. O empenho dos missionários em converter os nativos e ampliar o comércio das “drogas do sertão”, fez com que missões frequentemente se transferissem de um ponto a outro, renovando suas plantações e ampliando seus estabelecimentos, sempre às margens dos rios, impulsionando o surgimento de diversas povoações e cidades como Belém, por exemplo (GÓES FILHO, 2000; REIS, 1948).

Neste período, as divisões administrativas também passavam por mudanças significativas. Como vimos, na época das primeiras expedições à região da Amazônia, todo o território do atual Estado era pertencente a Espanha, devido ao Tratado de Tordesilhas de 1494. Assim em 1621, a América lusitana é dividida em dois, o Estado do Maranhão com capital em São Luís e o Estado do Brasil com capital em Salvador. Por volta de 1669, o capitão português Francisco de Mota fundou o forte de São José do Rio Negro na margem esquerda do rio e, em suas proximidades, se desenvolveu uma povoação que ficou conhecida como Lugar da Barra. Diante do avanço da ocupação portuguesa, o tratado de

Madrid de 1750 redefiniu as fronteiras da Amazônia, expandindo o limite do Estado do Maranhão que agora passava a ser denominado o Estado do Grão-Pará e Maranhão onde a antiga povoação Lugar da Barra fora elevada a capitania São José do Rio Negro. Após outras divisões administrativas que não persistiram, em 1833, o governo da província do Grão-Pará baixou um decreto que dividiu o estado em três comarcas: Grão-Pará, Alto Amazonas e a Baixo Amazonas, onde a capitania de São José do Rio Negro fora elevada a Vila de “Manaos” (em homenagem aos povos Manaos, nativos da região). Poucos anos depois, em 1848, a Vila de Manaos recebeu o título de cidade e em 5 de setembro de 1850, foi criada a Província do Amazonas. O auge da província do Amazonas ocorreu na segunda metade do século XIX, quando esta entrou em grande prosperidade econômica com a produção da Borracha. Por volta de 1900, Manaus tornou-se centro econômico e cultural da província e após a Proclamação da República, o Amazonas tornou-se, por fim, um estado brasileiro. (REZENDES, 2016; GÓIS FILHO, 2015; REIS, 1948; GONÇALVES, 1904).

3. Aspectos de Culturas Construtivas Tradicionais através dos relatos de viajantes

Neste tópico, abordaremos relatos e descrições de viajantes, capazes de nos esclarecer quais eram os aspectos da cultura construtiva do Amazonas, como ela se manifestava e quais vestígios somos capazes de encontrar nos dias atuais. Mesmo os relatos de Hans Staden, que esteve no Brasil em meados do século XVI e portanto um dos primeiros viajantes ao Brasil, já são capazes de nos proporcionar uma visão de como os Tupinambás organizavam suas aldeias no período do descobrimento brasileiro. O viajante foi um dos primeiros a descrever os aspectos nômades destes povos, as construções comunitárias e até mesmo alguns de seus detalhes construtivos.

[...]Quando querem construir suas cabanas, um chefe reúne um grupo de cerca de quarenta homens e mulheres, tantos quantos puder conseguir, e esses normalmente são seus amigos e parentes; erguem uma cabana, com cerca de quatorze pés de largura e, conforme o número de moradores, de até 150 pés de comprimento. Essas cabanas têm aproximadamente duas braças de altura, são redondas como uma abóbada de porão, no topo, e cobertas com uma espessa camada de folhas de palmeira para que não chova dentro. [...] (STADEN, 1557)

Seus relatos são condizentes com os de diversos historiadores do período colonial brasileiro, e apesar de tratarem de outra região que não a em foco neste artigo, os aspectos construtivos relatados, são padrões que se repetem em várias outras regiões do país, inclusive a Amazônia. Um desses aspectos, por exemplo, é o uso de cercados de varas para proteção contra animais e colonos. Outros relatos importantes, são os de Henry Walter Bates e Alfred Russel Wallace (1823-1913), dois naturalistas que começaram juntos as excursões para estudo, inicialmente pelas proximidades de Belém e pelo rio Tocantins. Ambos registraram com detalhes, não apenas os animais, plantas e insetos que encontraram ao longo de suas viagens, mas também características das construções locais as quais tiveram contato. (WALLACE, 1823-1913; BATES, 1910).

Em um dos relatos de Alfred Russel Wallace, ele descreve com detalhes, como era uma das malocas de povos indígenas ao qual presenciou em suas viagens:

Cerca de uma hora após, alcançamos uma taba (“maloca”) ou alojamento de índios selvagens, a qual foi a primeira que encontramos. A casa era uma grande e sólida construção, de cerca de 100 pés de comprimento por cerca de 40 de largura e 30 de altura. O seu arcabouço é solidamente armado de vigas descascadas, lisas e redondas, e é coberto de folhas de palmeira caraná, que tem um formato de leque. Uma das suas extremidades era quadrada, tendo uma só aba de telhado, e outra era circular, tendo goteiras, que se apóiam sobre paredes baixas, quase alcançando o chão. No centro da casa, há uma espécie de nave central, formada pelas duas carreiras das principais colunas que lhe suportam a cobertura. Entre elas e as paredes laterais, no sentido longitudinal, havia outras carreiras de postes, mais finos e mais curtos [...] (WALLACE, 1823-1913).

Era uma grande construção, com estrutura de madeira local e palha de palmeira caraná. Possuía um amplo e longo espaço central, pontuado por pilares em madeira que sustentavam a sua cobertura. Nessas construções era possível então, abrigar diversas famílias indígenas e até mesmo, em alguns casos, compartimentar, ou seja, dividir o espaço para as atividades do dia a dia da tribo. Em um segundo relato por exemplo, Wallace diz entrar em outra grande maloca, pertencente a aldeia “Ananá-rapicôma” que abrigava 200 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, espalhados por toda sua extensão.

No dia seguinte, alcançamos Ananá-rapicôma (“dardo de abacaxi”) a aldeia onde se estavam realizando as danças. Viam-se ali uma grande maloca e várias casas pequenas. Os índios dessa aldeia, que já têm feito viagens com comerciantes do rio Negro, procuram imitar-lhes os costumes e, assim, já se vão acostumando a morar em casas separadas. Ao entrar na grande maloca deparei-me com a mais extraordinária e mais original das cenas. Alguns 200 homens, mulheres e crianças, esparramavam-se pela casa toda: uns estavam deitados em maqueiras; outros, estavam agachados, de cócoras, no solo, ou sentados em pequenas cadeiras pintadas, móveis esses manufaturados exclusivamente pelos habitantes deste rio. (WALLACE, 1823-1913)

Os relatos de Henry Walter Bates, também nos trazem descrições de obras indígenas daquela época, além de nos fornecer uma noção da ampla concentração indígena às margens dos rios que cruzam a Amazônia, como demonstra a citação abaixo.

À medida que progredíamos lentamente, pegamos a montaria e desembarcamos de vez em quando para as casas, que eram numerosas nas margens dos rios e nas ilhas maiores. Em situações baixas, tinham uma aparência muito inacabada, sendo meras estruturas erguidas no alto de estacas de madeira e cobertas de palha com as folhas da palmeira Ubussu. Em sua construção, outra palmeira é muito utilizada, a saber, o Assai (Euterpe oleracea). A parte externa do caule dessa espécie é dura e resistente como chifre, é dividido em tábuas estreitas e formam uma grande parte das paredes e pisos. Os moradores nos disseram que o canal ocidental tornava-se quase seco no meio da estação fina, mas que em águas altas, em abril e maio, o rio sobe ao nível do piso das casas. [...] O povo parecia estar todo contente e feliz, mas a ociosidade e a pobreza eram exibidas por muitos sinais inconfundíveis. Quanto à inundação de suas residências na ilha, eles não pareciam se importar com isso. (BATES, Henry W. 1910 - Tradução nossa)

Segundo Bates as casas ribeirinhas descritas eram, neste caso em específico, dos povos Tapajós, que encontrou ao longo de sua viagem na região amazônica. Com aparências muitas vezes inacabadas, sua estrutura era composta de madeira (pilares de sustentação) e palhas de palmeiras Ubussu, supostamente trançadas ou sobrepostas (coberturas e paredes). Haviam períodos de inundação, mas o povo segundo o autor, não se importava com isto, se mudando de localização nas estações quentes. Bates relatou então, que passou pela vila de Breves, onde residiam algumas famílias indígenas, que se ocupavam com a fabricação de cerâmica ornamental e cuias pintadas e vendem a com-

erciantes ou viajantes que passavam. Tempos após seguirem pelo rio, chegou a Santarém, cidade com uma aparência segundo ele, limpa e alegre, dividida em duas partes, o centro da cidade e a vila ou aldeia indígena. As casas da cidade, geralmente destinadas aos colonos brancos, mesmo que ainda em taipa possuíam até 3 andares, eram pintadas de branco e tinham azulejos em seus pisos. Em contraste a estas, na aldeia destinada em suma aos índios, haviam cabanas de barro, cobertas de folhas de palmeira. Ao se estabelecer temporariamente na cidade de Óbidos, no entanto quase não avistou mais cabanas indígenas, sendo esta cidade composta em sua maioria por colonos ricos e brancos. Após Óbidos, o autor passou por uma série de vilas nas quais teve contato com povos indígenas e colonos, e cujas construções seguiam supostamente o padrão das ilhas de Igapó e Santarém. Ao longo de sua subida pelos rios, os povos tornavam-se mais tímidos e desconfiados. Ele chega então a Barra do Rio Negro, atual Manaus, na qual, segundo ele, havia uma crescente desconfiança entre colonos e nativos que estavam se retirando rapidamente do local para os confins de outras matas da mesma região, devido as expedições de caça a escravos e prisioneiros. (BATES, 1910)

Figura 1: Aspectos construtivos da arquitetura indígena da atual Amazônia
Fonte: LEGEN, 2019.

Figura 2: Construções Amazonenses,
Fonte: Desenhos de Luísa Amanda M.L., 2020.

Desta forma, para fins de investigação dos processos de transformações construtivas tradicionais do Amazonas, é possível desenvolver um paralelo entre: os relatos destes viajantes, a cultura construtiva histórica do Amazonas e a manifestação de seus

vestígios na atualidade. Aspectos construtivos indígenas atuais, por exemplo, também foram estudadas por Johan Van Legen em sua obra “Arquitetura dos Índios da Amazônia” (2019). Em sua pesquisa ele demonstra sistemas de construções que apesar de tradicionais, persistiram até os dias atuais e são amplamente utilizados pelos atuais povos indígenas da região da Amazônia.

A arquitetura ribeirinha, por exemplo, estabelece uma ligação direta com a arquitetura indígena, principalmente no que se refere a adaptação de materiais construtivos retirados da floresta, como madeiramentos destinados para suas estruturas e/ou flutuação (no caso de casas flutuantes), cipós serviam para amarrações e diversos tipos de palha para fechamentos. A disposição das casas ribeirinhas atuais, no entanto, difere muito das de ocupação indígena, já que os últimos, possuem uma relação espacial que vai além de suas casas, para com a aldeia e sua configuração (OLIVEIRA JUNIOR, 2009).

Atualmente encontram-se na região amazônica dois tipos de construções que possuem uma relação direta com o Rio Amazonas: casas ribeirinhas flutuantes e casas ribeirinhas sobre palafitas. As casas flutuantes teriam instigado o imaginário europeu que as correlacionavam com frequência as vilas flutuantes descritas nas aventuras de Júlio Verne. (OLIVEIRA JUNIOR, 2009) As toras são dispostas em um sistema de pilares, vigas e caibros de maneira a permitir a sua junção em um único bloco e na maioria destas unidades o banheiro é uma construção independente e também flutuante.

As casas sobre palafitas são habitações ribeirinhas que se localizam normalmente em encostas de rio, bem como em terras mais altas de regiões alagáveis, seus sistemas de pilares mais longos, foram desenvolvidos para afastar as unidades do nível das águas deixando mais altas e protegidas em caso de enchentes. Várias áreas da capital do Estado do Amazonas compostas por casas de palafitas, prosperaram até o final da Segunda Guerra Mundial. Porém após o declínio da atividade baseada na extração da borracha, diversos imigrantes nordestinos também começaram a se estabelecer na margem do Rio Negro, adensando a região que, atualmente, sofre com a falta de fiscalização e as condições de precariedade e insalubridade das construções.

Pelos relatos de Wallace, citados anteriormente, podemos ver que a cultura construtiva ribeirinha está diretamente ligada a cultura construtiva indígena nos períodos de colonização, porém com o tempo, esta relação foi absorvida e esquecida. Atento ao fato de que, não há pretensões neste artigo, de sugerir a volta radical de antigas culturas construtivas amazônicas indígenas, mas sim de compreendê-las e aos vestígios que são deixados na atualidade.

O pesquisador e historiador Gunter Weimer, traz em seu artigo “Evolução da arquitetura indígena” publicado em 2014 pelo Instituto Histórico e Geográfico, um breve olhar sobre a história do desenvolvimento das construções indígenas no mundo. Encontrando similaridades entre construções nativas de diferentes países. Tal como a relação entre as formas e sistemas construtivos de habitações indígenas na Rússia, Japão e Brasil.

Para Gunter weimer, um exemplo importante de evolução construtiva indígena, eram as casas-aldeia, ou seja, eram uma única construção habitacional, capaz de abrigar toda a tribo. Podemos, assim, classificar algumas das grandes malocas de tribos indígenas como casas-aldeia, não apenas nos dias atuais, como também no período de colonização e desenvolvimento das américas. Os relatos de Wallace e Bates citados no início deste tópico, por exemplo, deixam claro tal relação entre a maloca e a aldeia e como elas podiam abrigar a todos os seus habitantes. Como, no entanto, essa relação se manifesta na atualidade? Quais são os vestígios de culturas construtivas deixadas por estas construções tradicionais na arquitetura formal de arquitetos que atuaram no século XX?

4. Vestígios de Culturas Construtivas Tradicionais nas obras de Severiano Porto

Algumas obras de Severiano Mario Porto, são bons exemplos de uma clara aplicação de sistemas construtivos que são semelhantes aos utilizados pelos indígenas e ribeirinhos do Amazonas em diversos aspectos. Na aldeia Infantil SOS de Manaus (figura 5), por exemplo, é possível perceber a existência de claras referências à cultura local, tanto em um processo construtivo quanto tipológico, que relembram grandes espaços comunitários das ocas indígenas além de técnicas de construção dos caboclos e

ribeirinhas da região. Os aspectos da longa cobertura da Aldeia Infantil SOS Brasil de Manaus, por exemplo, recordam as construções das aldeias xavantes, compostas de treliças de madeira e palha trançada para vedação (ROVO, M. K. I.; OLIVEIRA, B.S, 2004).

Figura 5: Aldeia Infantil SOS Brasil, Manaus
Fonte: ROVO, M. K. I.; OLIVEIRA, B.S,
Artigo Vitruvius, 2004.¹

Figura 6: Passarela da Aldeia Infantil SOS Brasil
Fonte: ROVO, M. K. I.; OLIVEIRA, B.S,
Artigo Vitruvius, 2004.¹

O caminho que corta a área de implantação é pontuado por pilares de madeira típica da região, do mesmo modo com o qual as construções de cabanas e malocas, foram descritas nos relatos dos viajantes citados no tópico anterior. Ele é recoberto por uma longa cobertura artesanal de madeira e palha de palmeira, como demonstra a figura 2, e interliga as diversas construções habitacionais, se tornando um espaço de transição dos moradores, além disto, este caminho se alarga em um determinado ponto, configurando uma praça para o convívio da comunidade (FAVILLA, Daniela, 2003). Há ainda, uma similaridade em relação a sintaxe espacial do plano de implantação de Severiano Porto em relação a organização espacial destas aldeias indígenas como é citado por Mirian Keiko Ito Rovo e Beatriz Santos Oliveira no artigo “Por um Regionalismo Eco - Eficiente: a obra de Severiano Mario Porto no Amazonas” e é possível observar, ao comparar as imagens 5, 6, 7 e 8.

Figura 7 – construções das aldeias Xavantes
Fonte: ROVO, M. K. I.; OLIVEIRA, B.S,
Artigo Vitruvius, 2004.

Figura 8 – Implantação das aldeias Xavantes
Fonte: ROVO, M. K. I.; OLIVEIRA, B.S,
Artigo Vitruvius, 2004.

O Centro de Proteção Ambiental de Balbina (figura 9), também é outro bom exemplo, referente as obras de Severiano porto. Construído em 1985, ele atualmente está localizado na Vila de Balbina, distrito do município Presidente Figueiredo, no Amazonas. Sua principal função é o controle e o monitoramento dos impactos ambientais ocasionados pela usina hidrelétrica construída em suas proximidades.

Figura 9 – Centro de Proteção Ambiental de Balbina
Fonte: Obras tombadas no Amazonas, Archdaily - 2016.

O projeto da Aldeia Infantil descrito no tópico anterior, possui muitas similaridades em relação ao Centro de Balbina: ambas seguem formas livres e orgânicas, são construídas a partir de materiais regionais e formam eixos estruturantes importantes. Porém, as habitações e ambientes do programa da Aldeia Infantil, são externos à longa passarela sob a cobertura de madeira e palha. O Centro de Balbina, no entanto, têm todos os espaços sob um mesmo teto, formando uma única cobertura (LIMA, Mirian K.L.I.R.S. 2014). E, através dessa cobertura, seus alongamentos e alargamentos, o centro toma uma forma mais complexa e ampla que nos lembra a extensão de uma grande

aldeia indígena. Por fim, não poderia deixar de citar o Restaurante Chapéu de Palha, construído por volta de 1967. Ele era composto por uma estrutura e vedação em madeira aquariquara, de encaixes simples. A cobertura era de palha de palmeira entrelaçada e sua fundação é de concreto (figura 13).

Figura 10: Restaurante Chapéu de Palha
Fonte: Site CAU/ BR, 2019¹.

Figura 10: Forma básica do Chapéu de Palha
Fonte: Redesenho de Luísa Amanda, 2020.

Os pilares de madeira do restaurante foram organizados por meio de um sistema radial, ou seja, unidos por um ponto central, formando um grande prisma estruturado com treliça espacial (da mesma madeira), para dar a sustentação necessária a palha utilizada como revestimento e a construção foi feita com um grande pé direito de 12 m, para facilitar a saída de ar quente, dando-lhe o aspecto de um “chapéu” como é possível ver nos esboços do arquiteto, presentes nas figuras 11 e 12. Grandes beirais foram colocados ao redor de toda a construção de modo a protege-la da insolação e chuva.

Figura 72: Elevação da área posterior
Fonte: ESPÓSITO, S. S., 2007, p. 87.

Figura 73: Corte do restaurante
Fonte: ESPÓSITO, S. S., 2007, p. 87.

¹ Fonte: CAU/ BR, Severiano Porto: o arquiteto por ele mesmo, 2015. Disponível em: <<https://www.caubr.gov.br/severiano-porto-o-arquiteto-por-ele-mesmo/>> Acesso em novembro de 2019.

Os projetos descritos anteriormente, também possuíam tais similaridades à este restaurante. Ambos, o centro de Balbina e a Aldeia infantil, são retratos do uso de materiais naturais locais, técnicas construtivas tradicionais e estratégias bioclimáticas de projeto, com coberturas únicas em madeira e palha ou cavacos de madeira. Desta forma, todos os projetos citados até então transmitem, através de suas formas orgânicas, a impressão de uma maloca indígena, porém vão além disso, trazem indícios dos aspectos de sistemas construtivos tradicionais os quais citamos através dos relatos dos viajantes do tópico anterior, ressaltando uma clara ligação com as culturas construtivas do Estado do Amazonas.

5. Considerações Finais

Diante da pesquisa realizada para o desenvolvimento deste artigo, é possível concluir que existem, de fato, indícios de culturas construtivas tradicionais do Amazonas do período colonial na atualidade, mas elas se manifestam de forma sutil e geralmente em arquiteturas que levantam aspectos vernaculares. Seguindo a linha de raciocínio de Gunter Weimer apresentada no tópico anterior, que defende a existência de uma evolução de culturas construtivas tradicionais indígenas, é possível supor que a arquitetura, não esteja cumprindo o seu papel como instrumento de difusão dessas tradições no ato de construir. Sabemos hoje, por exemplo os benefícios bioclimáticos no uso arquitetônico de materiais naturais e vernaculares. Estes, porém, estão presentes na história da humanidade há milhares de anos e são marcos da cultura construtiva tradicional brasileira. Mas, como vimos antes, o elo entre o tradicional e o atual há muito foi esquecido e raramente chega a ser reproduzido, ou ao menos adaptado, para benefício das novas gerações. As obras de Severiano Porto citadas aqui, são uma exceção a regra, tratam-se de bons exemplos de formalização e desenvolvimento inovativo das tradições construtivas brasileiras.

Referências

BATES, Henry. **The naturalist on the River Amazons**. London & Toronto: JM Dent e Sons, 1910.

CAMBOULEYRO, Rafael e BOMBARDI, Fernanda A. **Decimentos privados de índios na Amazônia**. VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 27, nº 46: p.601-623, jul/dez 2011.

CARVAJAL, Frey Gaspar de. 1934. **Descobrimiento del Rio Máximo de las Amazonas**. In: Juan Toribio de Medina (ed.). *The Discovery of the Amazon According to the Account of Friar Gaspar de Carvajal and other Documents*. New York: American Geographical Society. pp. 167-235.

DANIEL, João. **Quinta Parte do Tesouro Descoberto no Rio Máximo Amazonas**. Rio de Janeiro: Na Impressão Régia. 1757-1776.

FAUSTO, Carlos. **Os índios antes do Brasil**. Rio de Janeiro: ZAHAR, 2010.

FAVILLA, Daniela. **O Regionalismo Crítico e a Arquitetura Brasileira Contemporânea: O caso de Severiano Porto**. Dissertação de mestrado. Campinas, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, 2003.

GÓES FILHO, Synésio S. **Navegantes, Bandeirante, Diplomatas**: Um ensaio sobre a formação das fronteiras do Brasil. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão - História Diplomática. 2015.

GONÇALVES, Lopes. **O Amazonas: Esboço histórico, chorographico e estatístico até o ano de 1908**. New York: Hugo J. Hanf. 1904.

LEGEN, Johan V. **Arquitetura dos Índios da Amazônia**. 2019.

MELO, Leitão. **Descobrimiento del Rio de Las Amazonas**. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre: Companhia Editora Nacional, 1941.

NEVES, Góes E. **A arqueologia da Amazônia**. Rio de Janeiro: ZAHAR, 2006.

OLIVEIRA JUNIOR, J. A. **Arquitetura Ribeirinha sobre as águas da Amazônia: o habitat em ambientes complexos**. Dissertação (Mestrado – Área de concentração: Design e Arquitetura). São Paulo, 2009.

REIS, Arthur C. F. **A Amazônia e a Cobiça Internacional**. RJ: Gráfica Record Editora, 1968.

REZENDE, Tadeu V. F. **A conquista e ocupação da Amazonia Brasileira no período colonial: a definição das fronteiras**. Tese de doutorado- Universidade de São Paulo, 2006.

ROOSEVELT, Ana C. **Arqueologia Amazônica**. História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, Secretaria Municipal de Cultura, FAPESP, p. 53-86, 1992.

ROVO, M. K. I.; OLIVEIRA, B.S (2004). **Por um Regionalismo Eco - Eficiente: a obra de Severiano Mario Porto no Amazonas**. Arqtextos, 226, mar. Disponível em: < <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/04.047/594> >. Acesso em outubro de 2019. ¹

STADEN, Hans. **Hans Staden: Duas Viagens pelo Brasil**. Porto Alegre, RS: L&PM, 1557.

WALLACE, Alfred R. **Viagens pelo Amazonas e Rio Negro**. Notas de Basílio de Magalhães. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2004. 1823-1913.

WEIMER, Gunter. **Evolução da Arquitetura Indígena**. Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Revista Digital, 2014.